

O CONCEITO DE VERDADE: UMA VISÃO DO DIREITO SEGUNDO NIETZSCHE.

Alan Duarte Villas Boas, Edgar Solano.

Universidade do Vale do Paraíba/Faculdade de Direito, Praça Cândido Dias Castejón, 116, Centro, 12245-720 - São José dos Campos-SP, Brasil - duarte.alan1995@gmail.com, edsolano@univap.br.

Resumo - O presente artigo tem como objetivo discutir o surgimento do conceito da moral tradicional com base na filosofia de Nietzsche em uma perspectiva de análise da genealogia da moral e sua influência no direito. E de como a filosofia do conhecimento influenciou na formação do que é “verdade” formando a base para a construção de um modo de pensar a filosofia do senhor e do escravo. Com isso, o surgimento de uma nova construção de controle social sendo ela imposta por meio das leis, formando as diretrizes do direito e uma falsa visão de democracia, sendo a mesma mais um meio de hegemonização histórica de dominação por meio do conceito de vontade de verdade discutida na filosofia de Nietzsche e de suas obras.

Palavras-chave: Moral, verdade, historicidade, conceito, filosofia.

Área do Conhecimento: Filosofia do direito.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo discutir a sociedade moderna e a lei como uma imposição social de alienação coletiva pelo pensamento de Nietzsche e de como a discussão da historicidade do que é moral influenciou o modo de pensar e construir o Estado democrático de direito, que nada mais é que a moral tradicional definida por uma aristocracia que modulam nosso modo de pensar e agir.

Segundo Nietzsche, “O que é o macaco para o homem? Uma risada ou uma dolorosa vergonha? É o mesmo deve ser o homem para o Super-homem: uma risada ou uma dolorosa vergonha?” (NIETZSCHE, 2017, p. 18). O filósofo descreve que surgirá no futuro uma nova condição humana, com a reflexão do processo histórico do passado de consciência plena, libertação e liberdade, fruto este da escavação genealógica.

Em seu livro, “Assim Falava Zaratustra”, Nietzsche (2017) descreve como o homem passa pelas “fases” da desconstrução do “Eu” na medida em que a morte de Deus, ou seja, a morte do deus metafísico, e o fim dos vícios da filosofia nelas contidas em seus conceitos, tornaram o homem livre para pensar e agir, trazendo consigo uma nova forma de “sabedoria”, um novo homem ao qual ele denomina de super-homem.

E nesta mesma obra Nietzsche, por muitas vezes, descreve a dificuldade da “superação” que, por meio da solidão surge consigo um modo de ver a vida e que a desconstrução para a superação de si mesmo, é um caminho doloroso e de como a vontade de potência é a solução para essa superação, de acordo com Nietzsche:

Eu vos ensino o Super-homem. O homem é algo qual deveria ser superado. O que fizestes para superá-lo?

Até hoje todos os seres criaram algo além de si mesmos: e vós quereis ser o fluxo da maré alta, preferis regredir ao estado de animais a superar o homem? [...]
(NIETZSCHE, 2017, p. 17).

Na mesma obra, Nietzsche demonstra por meios de alguns aforismas como cada homem de certa forma está perdido, no sentido em que para se chegar ao super-homem como exposto anteriormente, precisamos superar a nós mesmos, reconstruir nosso modo de pensar, agir e destruir os vícios filosóficos, morais impostos pela sociedade por meio da educação familiar, social e por meio das leis ao qual será analisado.

Lei é um princípio, um preceito, uma norma, criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas, um ordenamento. Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e

ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade e, com base no pensamento de Nietzsche, a lei positivada apenas substituiu a representação de um deus metafísico que controla o modo de pensar, agir e temer, pelo estado que exerce a mesma função de controle. Ou seja, a necessidade do homem em viver em sociedade faz com que ele necessite de uma força invisível para impor as diretrizes do que é certo ou errado, ou nunca saberemos o que é o bem e o mal, pois sempre irá aparecer uma imposição social para ditar nosso modo de pensar.

Como podemos superar a nós mesmos se tudo que achamos ser a verdade nada mais é que um teatro ao qual cada um possui o seu roteiro? E os que seguem o roteiro (a lei) continua atuando e os que simplesmente reconhecem o seu papel e querem ser autênticos, são excluídos a peça?

Como vivemos em sociedade, nada mais angustiante que ser excluído de um grupo e por esse motivo todos, mesmo reconhecendo seu papel, continuam a atuar, pois nada mais sabemos fazer que seguir um eterno roteiro passado de geração em geração.

Metodologia

O presente trabalho se orienta pelo método qualitativo, que tem por escopo uma investigação científica de cunho subjetivo a respeito do objeto a ser estudado, dando enfoque em suas particularidades e características específicas.

Foram analisados artigos científicos baseados na linha interpretativa da moral em Nietzsche, obras para a aprendizagem do modo e método do pensamento do filósofo em questão, aos quais consistiam em descrever análises para a discussão do presente artigo.

Todos os materiais analisados seguem a mesma discussão, sendo ela o pensamento na filosofia de Nietzsche e a construção de seu pensamento para se pensar a genealogia da moral e a discussão do direito. Estudando deste modo toda biografia do filósofo, leitura específicas de suas obras sendo analisado cronologicamente e lidas para a fundamentação e artigos científicos para produzir diretrizes para a matéria estudada.

Resultados

Sendo estudado a biografia e as obras em ordem cronológicas e os artigos científicos, foi resultado da pesquisa a fundamentação para discutir a lei e especificamente o direito em uma análise nietzschiana.

Nietzsche, antes de mais nada um filólogo, desenvolve uma filosofia chamada de “filosofia do martelo” que consiste na escavação e na desconstrução dos valores impostos pela sociedade e da moral tradicional. Uma grande discussão advém dessa desconstrução: Nietzsche busca uma forma de explicação não metafísica para a argumentação do tema.

Segundo Eduardo Carlos Bianca Bittar:

Assim se confirma em sua postura teórica uma profunda pregação contra a religião e a moral tradicional, bem como contra toda e qualquer filosofia metafísica, pois identifica nesses filósofos verdadeiros sacerdotes disfarçados e nos moralistas verdadeiros raquíticos da investigação moral, [...] (BITTAR, 2003, p. 5)

De início, a crítica nietzschiana será dirigida exclusivamente ao dualismo de Sócrates e Platão em que o autor descreve como a filosofia perde seu real significado a busca do que é humano, demasiado humano do que é terreno. Como exposto por Nietzsche em sua obra, sua análise consiste em encontrar por meio da história da filosofia o surgimento da moral, filosofia e da sociedade e para isso utiliza da filologia para buscar o significado por meio das palavras o dualismo do bem e do mal existente na filosofia.

Com isso Nietzsche descobre que a moral é definida pelos detentores do poder que conseqüentemente detêm o conhecimento e de como utilizam da filosofia e da moral para dominar os menos afortunados, sendo eles os menos afortunados, definindo o que é certo e errado, moral e imoral, o bem e o mal denominado como relação do senhor e do escravo, pois as coisas não possuem sentidos por si mesmas, sendo a vontade que lhes determina o sentido.

A vontade de estar acima de tudo é próprio ao ser humano, que deve ter “vontade de superação”, de querer se tornar mais do que necessariamente é, mais do que é permitido ser. Isso acontece porque a vontade de potência é reprimida pelos costumes e pela moral tradicional.

A moral não é recusada pelo filósofo, muito menos aceita como é tradicionalmente, mas o que Nietzsche questiona é que a realidade da moral em si mesma não existe, mas, sim, uma interpretação moral dos fenômenos. Com isso Nietzsche quer destacar o quanto o homem é humano e desta forma não poderia negar a moral ou sua existência, muito menos sua importância.

Desta forma, nunca um escravo, que não possui conhecimento e não é detentor do mesmo, irá questionar o que lhe é ensinado, certo ou errado; apenas irá aceitar como uma verdade imutável e continuará a aceitá-la até que seja alterada por outra filosofia do conhecimento e da moral. Nietzsche irá analisar as instituições que contribuem para essa alienação, sendo as crenças, filosofia da moral e do conhecimento.

O estado passou a ditar uma ideia central de organização da sociedade quando uma aristocracia por meio da força, derrotou um determinado grupo primitivo, e impôs a sua “paz”, assim como suas leis e valores, cultura e ideologia. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o mesmo Estado que se forma, cria e regula suas regras, surgindo a legislação e as normas jurídicas. Nesta perspectiva, o direito é senão os dominantes subjugar dominados, sendo em que tempos pós-históricos, não existirá, pois o super-homem não precisa de regras externas e, sim, apenas de regras internas, uma vez que terá superado a moral tradicional.

Discussão

Em Nietzsche a sociedade é o início das formas de organização e no controle de conduta. A reflexão do filósofo alcança em seus estudos a origem dos pré-conceitos morais, uma vez que as organizações hierárquicas e crenças são a sustentação para a moral tradicional, que desta forma alimenta as fraquezas da própria sociedade, as noções de responsabilidade, dívida social e de má consciência. Tudo tem uma só origem: a sociedade.

Com isso Nietzsche quer dizer que a moral de um grupo impera sobre a particular, advindo com isso a supressão do maior número sobre o menor número de indivíduos, dando fim aos conceitos dos individuais, para que sobreviva apenas as tradições centrais dos valores morais herdados de longo tempo e repetidas inconscientemente ao longo do século.

Hamlet mergulha a essência das coisas com um olhar lúcido: tomara o conhecimento e se decepcionara com a ação, pois sua atividade nada pode mudar da eterna essência das coisas; ele se sente como ridículo ou envergonhado por se exigir dele repór a pruma um mundo que saiu dos eixos. O conhecimento mata a ação, à ação pertence a miragem da ilusão, [...] (NIETZSCHE, 2013, p. 93).

Dessa forma Nietzsche irá procurar o conceito de verdade e de como cada pessoa que discute o mesmo, traz consigo uma imposição moral.

Como exemplo, Kant aborda o transcendental que é a base para a discussão de imposição cognitiva do conceito de verdade, pois, Kant precisa definir o papel do homem na sociedade. Depois, solucionar de onde vem o conhecimento, formar uma teoria filosófica para fundamentar seus argumentos e, com isso, discutir o conceito de moral.

Dessa forma, Kant é base filosófica para um pensamento não metafísico, mas transcendental para outras filosofias que projetam o pensamento para a formação das leis e com isso impor para a sociedade o que uma aristocracia conceitua como verdade, como exposto anteriormente.

Nietzsche, em suas obras, faz uma crítica as bases filosóficas e de como a filosofia foi utilizada como ferramenta para a imposição do conhecimento, da verdade e da moral, aos quais construíram o dualismo do bem e mal e de como essa filosofia desvirtuada não permite pensar, nem permite enxergar o mundo real, negando a própria vida.

De acordo com Eduardo Carlos Bianca Bittar:

É com grande martelo que procura demolir a tradição judaica-cristã, e platônica-metafísica, bem como insculpir-se a filosofia nietzschiana da suspeita, da dúvida, da transvaloração, da re-construção do saber ético ocidental, o que se faz com o

conhecimento e a consciência de que as heranças do passado determinam o presente, o que só se faz por meio da genealogia, [...]. (BITTAR, 2003, p. 10)

No momento em que o ser humano nasce já é bombardeado por todo esse “conhecimento” construído para não pensar e, sim, obedecer tanto as leis, como a moral e os costumes. Todos seguem o mesmo objetivo impedir o homem de se superar e impedir a verdade de potência.

É ensinado a negar a vida e, com isso, ensina seus filhos a mesma negação. E essa negação é ensinado pelos “Sacerdotes” aos quais se denominam como íntegros morais e donos da verdade, tanto no meio religioso, como no meio da filosofia, ensinando a negação da vida, do que é real e humano, impedindo o homem de superar a si mesmo.

Como Nietzsche descreve no seguinte trecho:

O que aconteceu, meus irmãos? Eu superei em mim mesmo o sofrimento e levei para as montanhas minhas próprias cinzas e inventei para mim a mais brilhante chama. E eis que então, o fantasma desapareceu de mim, [...] (NIETZSCHE, 2017, p. 36).

Por meio da discussão do que é a verdade, Eduardo Carlos Bianca Bittar em seu artigo discute como “não existem fenômenos morais, mas uma interpretação moral dos fenômenos”, ou seja, o conceito de moral se consiste no dualismo enxergada por Nietzsche ao analisar a genealogia da moral, sendo ela a do senhor e do escravo, no sentido em que a antítese sempre aparece neste confronto na imposição de um povo com força militar, política e cultural para outro que apenas aceita o que lhe é imposto. Um exemplo é a história do povo judeu que, escravizados pelos egípcios, fazem a interpretação do fenômeno moral e o coloca em uma única figura divinizada, que seria Deus. Então, Deus toma para si o bem e o mal, o certo e o errado, a mentira e a verdade e os judeus fundam uma nova forma de imposição moral e dessa forma passado o tempo e inúmeras mortes e guerras, a própria história faz com que aquela interpretação seja tomada como verdade.

Conclusão

Conclui-se que Nietzsche busca por meio da genealogia da moral fundamentar seus estudos e filosofia discutindo o conceito de verdade e moral, descrevendo os meios que foram base para a formação do conceito de verdade, sendo que Nietzsche não discute uma solução para qualquer problema enfrentado sobre o que é certo ou errado, nem ao menos discute sobre o Estado e as leis, mas, em como foram gerados os mesmos e com tudo, ensina a desconstrução de conceitos que são impostos como verdades e imutáveis.

Essa desconstrução, após chegada ao fim, é denominada pelo filósofo em estudo como o conceito de super-homem, um ser que não necessita de imposição metafísica, transcendental ou positivada em lei, o super-homem, mesmo sendo de certa forma um ser não imaginável, é, segundo o filósofo, o conceito de evolução do homem e conseqüentemente o da sociedade.

Para se objetivar essa interpretação, necessitamos de uma filosofia do conhecimento para se chegar a construção de uma moral “válida”, como exposto por Eduardo Bittar:

Bem entendida, a lição é de que o Estado passou a reinar como ideia central de organização da sociedade quando a primeira horda de aristocratas, pela força, derrotou, ao preço de lágrimas, suor e sangue, qualquer grupo primitivo, e impôs a sua paz, assim como seus valores, suas crenças e suas ideologias, [...] (BITTAR, 2003, p. 22)

Assim, tem-se que Nietzsche pesquisou a genealogia da moral e buscou por meio da história da filosofia discutir e conceituar o surgimento da moral e com isso alcançar uma filosofia “alternativa” denominada por ele de “filosofia do martelo”, desconstruindo conceitos de verdade, sendo a base para o surgimento de novas formas de filosofia e de questionamento do mundo da vida.

Suas obras representam uma forte ruptura com a moral tradicional, desestabilizando crenças fortemente arraigadas ao homem do século XIX. Pode-se até dizer que fornece diretrizes para discussões que repercutem a ponto de determinar forte ideias para o século XX.

Referências

BITTAR, Eduardo. Nietzsche: Niilismo e Genealogia da Moral. São Paulo: **Revista USP**, 2003.
Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67598/70208>>. Acesso em: 26 ago. 2018.

GUSTAVO, Camargo. Sobre o Conceito de Verdade em Nietzsche. Rio de Janeiro, Filosofia da Universidade do Rio de Janeiro (PPGF-UFRJ), **Revista Trágica**, estudos sobre Nietzsche, 2º vol., n.º 2, 2008.

NIETZSCHE, Friedrich. **Assim Falava Zaratustra**. Tradução Carlos Duarte e Anna Duarte, São Paulo: Martin Claret, 2017.

NIETZSCHE, Friedrich. **O Nascimento da Tragédia**. Tradução Antonio Carlos Braga, São Paulo: Editora Escala 2013.

NIETZSCHE, Friedrich. **O Anticristo**. Tradução André Dísposre Cancian, São Paulo. Versão para eBook, eBooksBrasil.com, 2002.